

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Idorys Díaz León

idorysd@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8712-7017>

Combinado Deportivo “Pepe Barrientos”. La Habana, Cuba.

Dr. C. Antonio Gustavo Porto Ramos

asesorfts@infomed.sld.co

<https://orcid.org/0000-0002-1652-818X>

Facultad de Tecnología de la Salud. La Habana, Cuba.

Cómo citar este texto:

Díaz León, I., Porto Ramos, A. G. (2026) METAVIDA: Programa Educativo Intersectorial para la atención de enfermedades crónicas no transmisibles. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 87-99. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19944167>

Indexada y catalogado por:

Recibido: noviembre de 2025.

Aceptado: febrero de 2026.

Publicado: abril de 2026.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

METAVIDA: PROGRAMA EDUCATIVO INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Idorys Díaz León

Máster en Actividad Física Comunitaria. Combinado Deportivo "Pepe Barrientos". La Habana, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-8712-7017>
idorysd@gmail.com

Antonio Gustavo Porto Ramos

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Facultad de Tecnología de la Salud. La Habana, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-1652-818X>
asesorfts@infomed.sld.co

...

Correspondencia: idorysd@gmail.com

RESUMEN

Introducción: una de las Estrategias de la Atención Primaria de Salud según la OMS es la Coordinación multisectorial y en Cuba una de las bases fundamentales sobre las que se sustenta la Atención Primaria es la participación comunitaria a través de la integración intersectorial. Objetivo de la investigación: diseñar un programa educativo para el mejoramiento del desempeño profesional, con enfoque intersectorial desde la actividad física, del grupo básico de trabajo en el Policlínico Docente 14 de junio del municipio Diez de Octubre. Métodos: a nivel teórico se emplearon la sistematización, análisis documental, histórico-lógico, enfoque sistémico estructural funcional y la modelación, los que permitieron determinar los sustentos teóricos de los procesos de preparación en los profesionales de la salud del grupo básico de trabajo del Policlínico Docente "14 de junio", municipio Diez de Octubre. Resultados: posibilitó diseñar un programa educativo que como característica distintiva y novedosa se contiene en una aplicación de soporte tecnológico; el cual fue evaluado y validado por especialistas, desde las exigencias del Sistema Nacional de Salud en Cuba, principal contribución a las Ciencias de la Educación Médica. La significación práctica lo constituye el programa educativo contenido en el modelo. Conclusiones: la asequibilidad de aplicación del mismo y las transformaciones positivas que favorecerá al mejoramiento del desempeño profesional del grupo básico de trabajo en la atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles desde la actividad física comunitaria.

Palabras clave: actividad física, enfermedades crónicas no transmisibles.

METAVIDA: INTERSECTORIAL EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE CARE OF NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASES

Abstract

Introduction: One of the WHO's Primary Health Care Strategies is multisectoral coordination, and in Cuba, one of the fundamental bases of Primary Health Care is community participation through intersectoral integration. Research objective: To design an educational program for improving professional performance, with an intersectoral approach through physical activity, for the basic work group at the June 14th Teaching Polyclinic in the Diez de Octubre municipality. Methods: At the theoretical level, systematization, document

analysis, historical-logical analysis, a structural-functional systemic approach, and modeling were used. These methods allowed for determining the theoretical foundations of the training processes for health professionals in the basic work group of the June 14th Teaching Polyclinic in the Diez de Octubre municipality. Results: This study enabled the design of an educational program whose distinctive and innovative feature is its integration into a technological application. This application was evaluated and validated by specialists, based on the requirements of the Cuban National Health System, representing a significant contribution to the field of Medical Education. The practical significance lies in the educational program contained within the model. Conclusions: The program's feasibility and the positive transformations it will bring to improving the professional performance of the primary care team in the care of individuals with chronic non-communicable diseases through community-based physical activity are noteworthy.

Keywords: physical activity, chronic non-communicable diseases.

METAVIDA: PROGRAMA EDUCACIONAL INTERSETORIAL PARA O CUIDADO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Resumo

Introdução: Uma das estratégias da OMS para a Atenção Primária à Saúde é a coordenação multissetorial e, em Cuba, uma das bases fundamentais da Atenção Primária à Saúde é a participação da comunidade por meio da integração intersetorial. Objetivo da pesquisa: Desenvolver um programa educacional para o aprimoramento do desempenho profissional, com abordagem intersetorial por meio da atividade física, para o grupo de trabalho básico da Policlínica de Ensino 14 de Junho, no município de Diez de Octubre. Métodos: No âmbito teórico, foram utilizados sistematização, análise documental, análise histórico-lógico, abordagem sistêmica estrutural-funcional e modelagem. Esses métodos permitiram determinar os fundamentos teóricos dos processos de formação dos profissionais de saúde do grupo de trabalho básico da Policlínica de Ensino 14 de Junho, no município de Diez de Octubre. Resultados: Este estudo possibilitou o desenvolvimento de um programa educacional cuja característica distintiva e inovadora é a sua integração a um aplicativo tecnológico. Esta aplicação foi avaliada e validada por especialistas, com base nos requisitos do Sistema Nacional de Saúde de Cuba, representando uma contribuição significativa para a área da Educação Médica. A relevância prática reside no programa educacional contido no modelo. Conclusões: Destacam-se a viabilidade do programa e as transformações positivas que ele trará para a melhoria do desempenho profissional da equipe de atenção primária no cuidado de indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis por meio da atividade física na comunidade.

Palavras-chave: atividade física, doenças crônicas não transmissíveis.

METAVIDA : PROGRAMME ÉDUCATIF INTERSECTORIEL POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES

Résumé

Introduction : L'une des stratégies de l'OMS en matière de soins de santé primaires est la coordination multisectorielle. À Cuba, la participation communautaire, par le biais de l'intégration intersectorielle, constitue l'un des fondements des soins de santé primaires. Objectif de la recherche : Concevoir un programme éducatif visant à améliorer les performances professionnelles, selon une approche intersectorielle par l'activité physique, pour le personnel de base du dispensaire universitaire du 14 juin, dans la municipalité de Diez de Octubre. Méthodes : Sur le plan théorique, la systématisation, l'analyse documentaire, l'analyse historico-logique, une approche systémique structurelle-fonctionnelle et la modélisation ont été utilisées. Ces méthodes ont permis de déterminer les fondements théoriques des processus de formation des professionnels de santé du dispensaire universitaire du 14 juin, dans la municipalité de Diez de Octubre. Résultats : Cette étude a permis de concevoir un programme éducatif dont la particularité et l'innovation résident dans son intégration à une application technologique. Cette application a été évaluée et validée par des spécialistes, conformément aux exigences du Système national de santé cubain, et représente une contribution significative au domaine de la formation médicale. Son intérêt pratique réside dans le programme éducatif qu'elle propose. Conclusions : La faisabilité du programme et les transformations positives qu'il apportera à l'amélioration des performances professionnelles des équipes de soins primaires dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques non transmissibles, grâce à l'activité physique communautaire, sont remarquables.

Mots-clés : activité physique, maladies chroniques non transmissibles.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud reconoce que actualmente las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen una de las mayores amenazas para la salud y el desarrollo a nivel global, y la padecen miles de millones de personas en todas las etapas de la vida. (ONU, 2015)

A tono con lo expuesto y en correspondencia con el tema, específicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en lo adelante ODS), ODS 3 y ODS 4, así como algunas de sus respectivas metas, disponen en el documento que se refirió con anterioridad: (ONU, 2015)

- ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- Meta 3.4. De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento.

- ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles.

De esta forma, tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como la Organización Mundial de Salud (OMS), formularon políticas, estrategias y programas de acción pertinentes para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Ambos organismos expertos reconocen indistintamente la actividad física como uno de los pilares para la consecución de sus metas. (UNESCO, 2019)

Los grupos básicos de trabajo de forma conjunta a sectores comunitarios que se desempeñan en la atención primaria, asumen funciones referidas al manejo y control de las enfermedades, que se estableció por el Ministerio de Salud Pública, el cuál rige todas las acciones del personal de la salud en el país que se relaciona con la entidad, incluye el diagnóstico precoz, la prevención, el tratamiento oportuno y la prevención de discapacidad. (Ministerio de Salud Pública, 2008).

Nuevas concepciones acerca de la salud y sus políticas hacen reflexionar sobre nuevos paradigmas y formas de enfrentamiento, razón por la cual es importante detenerse para analizar y valorar, cómo el enfoque intersectorial sustenta, en gran medida, la forma de encontrar mejoras en el bienestar de la población. La inactividad física, por su estrecha relación comórbida con la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, el hipercolesterolemia, entre otras, da al traste con los principales problemas de salud durante el curso de la vida, lo cual reclama de un enfoque sistémico, integrador e intersectorial, así como de la formación de recursos humanos competentes para ello.

Conociéndose, a criterio de los autores, que la salud de la población es un valor que se produce socialmente, el enfoque intersectorial contribuye esencialmente, en el perfeccionamiento a través de los diversos escenarios profesionalizantes de la Atención Primaria de Salud, en incrementar la percepción del riesgo. De igual modo incidir positivamente en la efectiva comunicación asertiva que posibilite la imbricación de trabajo de los equipos de dirección de los sistemas y servicios de salud junto a los de otros sectores. (Díaz León, et. al., 2021)

También piensa que aumenta la factibilidad, autorresponsabilidad ciudadana y empoderamiento a través de las acciones por la salud y la sostenibilidad de las mismas. Argumentos por lo cual coincide en el razonamiento de que la práctica desde un enfoque intersectorial confiere capacidad de respuesta superior en cantidad, calidad y dinamicidad, para enfrentar los problemas, y orientación del liderazgo que

se comparte y lo asume el sector que esté inmerso en el problema con mayor riesgo. (Díaz León, et. al., 2021)

El mundo actual exige nuevas acciones en la atención de salud, que produzcan cambios en la práctica de los profesionales de este sector, razón por la cual los profesionales de la salud del Policlínico Docente “14 de Junio” del municipio Diez de Octubre en La Habana en su encargo social cotidiano, deben ser competentes en hallar respuestas a las necesidades de salud de la comunidad, para contribuir al logro de estilos de vida saludables en las personas y de esta forma, poder cumplir con las expectativas sociales existentes. Esto conlleva a transformaciones en el proceso de la educación permanente y continuada de los actuales profesionales.

Como objeto de estudio se plantearon los autores diseñar un programa educativo para el mejoramiento del desempeño profesional, con enfoque intersectorial desde la actividad física, del grupo básico de trabajo para la atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles en el Policlínico Docente 14 de junio del municipio Diez de Octubre.

METODOLOGÍA

Diseño de investigación

Tipo de estudio

Se realizó un estudio cuasi experimental, analítico descriptivo de corte longitudinal durante el período 2023-2024.

Universo

Lo constituyó el total de profesionales del grupo básico de trabajo que cumplan con los criterios de inclusión.

Muestra

Todos los profesionales del grupo básico de trabajo (31) de estos 15 enfermeras y 15 médicos y un psicólogo que representan el 100% de los que laboran en los servicios de la atención primaria del Policlínico Docente 14 de junio y brindan atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles. La selección de la muestra se realizará de manera intencional, a conveniencia del investigador y que cumpla con los criterios de selección elaborados por los autores.

Las técnicas que se emplean para elaborar la identificación de las necesidades de aprendizaje son muy variadas en dependencia de la oportunidad, la complejidad y el perfil de la investigación; entre ellas se encuentran: la encuesta, la entrevista, la observación, las discusiones de grupo, los cuestionarios, entre otras. Por otra parte, ante un desempeño insatisfactorio, es importante determinar en qué medida ello es atribuible a un problema cognitivo. (López Espinosa, et. al., 2019). (Figura 1).

Figura 1

Representación gráfica de la identificación de las necesidades educativas comunitarias desde un enfoque intersectorial en salud

A juicio de los autores, para alcanzar la excelencia en los servicios de salud se hace necesaria una excelente preparación para el mejoramiento del desempeño profesional del grupo básico de trabajo, es importante la preparación encaminada a lograr que con su saber y saber hacer alcance disminuir muertes, costos en los individuos, gastos económicos al país, educar, promover y prevenir en cada momento indicado con su accionar educativo.

Métodos nivel teórico:

A través de la revisión documental al proceso de desempeño profesional del grupo básico de trabajo, favoreció la elaboración de los temas y contenido del programa educativo, los autores lograron identificar las fisuras que en el orden educativo deberían formar parte de la estructura de la propuesta. Para la aplicación de este método se ejecutaron los siguientes procedimientos:

1. Expuso y autorizó del protocolo de investigación en el Policlínico Docente "14 de Junio".
2. Analizaron los planes de superación y de desarrollo individual de los profesionales del grupo básico de trabajo para obtener los datos necesarios.
3. En los casos no concluyentes o incompletos los datos que se recolectaron, se obtuvo los datos pertinentes con el vicedirector docente de la institución.

A partir de la información obtenida los autores exponen los resultados de la revisión documental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados de la revisión documental

Se evidencia poco control de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles que realizan algún tipo de actividad física, es inadecuado el seguimiento de estas personas. Escasas evidencias de planificación de actividades de educación, promoción prevención de salud realizada en la comunidad, pobre orientación a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles de las ofertas que brinda la instalación deportiva comunitaria para la atención a las personas que pertenecen a estos grupos de enfermedades. No hay evidencia de actividades de superación al grupo básico respecto al trabajo con enfoque intersectorial desde la actividad física comunitaria.

Poco conocimiento de los programas del INDER para la atención a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Insuficiente divulgación de los resultados positivos alcanzados en los programas comunitarios desde la actividad física en las reuniones del grupo básico de trabajo y otros espacios de socialización. Están preparados metodológicamente debido a que participan en actividades científicas, pero no hay trabajos relacionados con la atención personas con enfermedades crónicas no transmisible desde la actividad física comunitaria que les brinde herramientas prácticas. No se evidencia socialización del trabajo intersectorial y divulgación de sus resultados en escenarios docentes ni espacios de superación profesional. (Tabla 1).

Tabla 1

Análisis de los resultados de la aplicación del método revisión documental

Variable		Revisión de Documentos					
		RD 1	RD 2	RD 3	RD 4	RD 5	RD 6
1	Funcionamiento de los grupos de adulto mayor y gimnasios biosaludables		X			X	X
2	Presencia de materiales educación sobre actividad física comunitaria en los consultorios médicos y/o policlínicos de la comunidad	X	X	X		X	
3	Evidencias de mensajes sobre beneficios actividad física comunitaria y salud y/o perjuicios de la inactividad física para la salud, por la TV, la radio, prensa plana	X	X	X		X	
4	Funcionamiento de los grupos que desarrollan programas de ejercicios físicos de la Escuela Cubana de Wushú		X			X	X
5	Equipos de salud del policlínico capacitados en actividades físicas, (Teoría y práctica de las actividades físicas para la salud)	X	X	X			

6	Capacidades existentes sobre servicios de actividad física a nivel de la comunidad		X			X	X
7	Programas de actividades físicas masivas y/o mega eventos planificados en la provincia y/o municipios por los días mundiales de salud (INDER-MINSAP) y/o celebraciones deportivas.		X			X	X
8	Practicantes sistemáticos de todas las edades que usan los servicios de actividad física en la comunidad.		X			X	X
9	Conocimientos sobre los beneficios de la actividad física para la salud y perjuicios de la inactividad física para el bienestar y la calidad de vida	X	X	X			
10	Niñas, niños y adolescentes que no realizan actividad física sistemática. (menos de 60 minutos diarios)		X		X	X	X
11	Personas de 18 años y más que no realizan actividad física sistemática. (menos de 150 minutos de ejercicios de intensidad moderada por semana)		X		X	X	X
12	Personas hipertensos, obesos, asmáticos y diabéticos del consultorio que realizan actividad física sistemática (con programa del INDER)		X		X	X	X

Fuente: derivado de la Guía Documental. (Anexo 1).

El resultados de los indicadores que se evaluaron a través del análisis documental para en el proceso de desempeño profesional del grupo básico de trabajo, favorecieron el proceso de construcción de los instrumentos para caracterizar el estado actual del desempeño del grupo básico de trabajo con un enfoque intersectorial desde la actividad física comunitaria para la atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles en el Policlínico Docente “14 de Junio” del municipio Diez de Octubre.

Al aplicar el procedimiento de triangulación metodológica se logró confeccionar el inventario de problemas y potencialidades, que demostró la necesidad de elaborar el programa educativo para el mejoramiento del desempeño profesional grupo básico de trabajo con un enfoque intersectorial desde la actividad física comunitaria para la atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles en el Policlínico Docente 14 de Junio del municipio Diez de Octubre.

Programa educativo con enfoque intersectorial

Los programas educativos logran eficacia en la mejora de los conocimientos y conductas sanitarias. (Díaz Placencia y Gamarra Sanchez, 2016). También logran determinar los factores relacionados con las características y rasgos personales que se vinculan al éxito de los proyectos, entre ellos la motivación, dedicación, ilusión, tiempo y esfuerzo (Martínez García, et. al., 2018). Además de la salud bucal (Martínez Igreda y Tullume Casas 2017). Mejorar el involucramiento en la formación de hábitos de estudio y participación en actividades, deportivas, culturales y sociales. (Vilcas, 2017).

Además, logran influencia predominante de la emoción o inteligencia emocional que impulsa la dimensión de autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. (Catacora Flores, 2018). en prevención y tratamiento. (Palomares-Montero, Chisvert-Tarazona y Suárez-Ortega, 2019).

Y relaciones de autorregulación metacognitiva por refuerzo con estrategias motivacionales, (Suárez Riberiro y Fernández, 2019) además de estos ofrecen ventajas competitivas ante las actuales tendencias del futuro profesional. (Aldana-Rivera, et. al., 2019).

Los programas educativos tienen lugar en la aplicación de metodologías como en Estados Unidos. (Bocanegra Malaga, 2019). Los programas educativos logran mejora académica de modos flexibles, dinámicos, entretenidos virtual y presencialmente. (Odiaga Ríos, 2019).

El programa educativo con un enfoque intersectorial que proponen los autores se sustenta en fundamentos teóricos: filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y de la Educación médica, desde la dialéctica materialista como concepción universal del conocimiento científico, las leyes, los principios y las categorías más generales que rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La autora añade además el principio de la Educación en el trabajo de las Ciencias de la Educación Médica y los principios que establecen el enfoque intersectorial desde la actividad física comunitaria.

Además en La tecnología donde el enfoque intersectorial se basa en la aplicación del conocimientos científicos en la solución de problemas prácticos a través de una cultura que provee métodos y medios para interactuar con el entorno biopsicosocial y espiritual del hombre, para así mejorar y modificar favorablemente los estilos de vida de individuos, familias y comunidades a partir de los pilares de la Educación Médica: la promoción, la prevención, la educación en salud, rehabilitación/habilitación, que se abordan dentro de la Salud Pública.

El diseño del programa educativo tendrá como objetivo el fortalecimiento de acciones educativas que permitan mejorar el desempeño del grupo básico de trabajo que laboran en la Atención Primaria de Salud en la atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles con un enfoque intersectorial desde la actividad física comunitaria. Posee características particulares con un estilo participativo, que se demuestra por su carácter sistémico, flexible, personalizado, integrador, dinámico y contextualizado.

Aplicación **MetaVIDA**, perteneciente al programa que tributa el proyecto: investigación, desarrollo, aplicado (I+D-A), la entidad ejecutora del mismo es la Facultad de Ciencias Médicas “Miguel Enríquez”. Se encuentra en la línea de investigación: las tecnologías en la informática y las comunicaciones aplicadas a la actividad física y el deporte; vinculado con el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ficha de Programa 10.

CONCLUSIONES

Se posibilitó diseñar un programa educativo que como característica distintiva y novedosa se contiene en una aplicación de soporte tecnológico; el cual fue evaluado y validado por especialistas, desde las exigencias del Sistema Nacional de Salud en Cuba, principal contribución a las Ciencias de la Educación Médica. La significación práctica lo constituye el programa educativo contenido en el modelo. Conclusiones: la asequibilidad de aplicación del mismo y las transformaciones positivas que favorecerá al mejoramiento del desempeño profesional del grupo básico de trabajo en la atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles desde la actividad física comunitaria.

REFERENCIAS

Aldana-Rivera, E. E., Tafur-Castillo, J., Gil, I., Mejía, C. (2019). Práctica pedagógica de emprendimiento en docentes de educación superior en Institución Educativa Universitaria de Barranquia. *Archivos venezolanos de farmacología y terapéutica*, 38(2), 9-18.

<https://www.redalyc.org/journal/559/55964524002/55964524002.pdf>

Bocanegra Malaga, R. J. (2019). *Programa educativo basado en la teoría de Daniel Goleman para mejorar la inteligencia emocional de los niños de 5 años de la Institución Educativa Privada Jean Piaget de Nuevo Chimbote 2015*. (Vol. 1). Universidad Nacional del Santa.

<https://repositorio.uns.edu.pe/handle/20.500.14278/3404>

Catacora Flores, N. L. (2018). *Eficacia de un aprograka acerca de fasciolosis humana, sobre los niveles de conocimientos y conductas en escolares del nivel secundario en el distrito de Asillo, 2017* [Tesis. Universidad San Agustín de Arequipa].

<http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6925/EDMcccacm.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Díaz León, I., Oviedo Salazar, R. M., Porto Ramos, A. G., Selles Almarales, M., Garmendia García, F. A., Terry Pérez, E. (2021). Enfoque intersectorial en la solución de problemas de salud en la comunidad. *Revista Suplemento CICA Multidisciplinario*, 11.

<https://suplementocica.ulearn.edu.ec/index.php/SuplementoCICA>

Díaz Placencia, J. A., Gamarra Sanchez, J. E. (2016). *Impacto educativo de un programa de evaluación basada en el desempeño en los residentes de medicina del programa de segunda especialización de la Universidad Privada Antenor Orrego, años 2012-2014*. Universidad Nacional del Trujillo.

<http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3801/Tesis>

López Espinosa, G. J., Lemus Lago, E. R., Valcárcel Izquierdo, N., Torres Manresa, O. M. (2019). La superación profesional en salud como modalidad de la educación de posgrado. *Edumecentro*, 11(1), 202-217.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742019000100202&script=sci_arttext&tlng=en

Martínez García, I., Padilla Carmona, M. T., Suárez Ortega, M. (2018). *Aplicación de la metodología Delphi a la identificación de factores de éxito en el emprendimiento*. *Revista de Investigación Educativa*, 37(1), 129–146.

<https://doi.org/10.6018/rie.37.1.320911>

Martínez Igreda, A. E., Túllume Casas, E. (2017). *Efectividad del programa educativo sonrisas brillantes en el mejoramiento de la salud bucal en escolares*. Nuevo Chimbote, 2016.

<https://repositorio.uns.edu.pe/handle/20.500.14278/2612>

Ministerio de Salud Pública. [MINSAP]. (2008). *LEPRA. Normas técnicas para el control y tratamiento*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.

<https://files.sld.cu/higienepidemiologia/files/2015/07/programa-lepra-2008-vigente.pdf>

Odiaga Ríos, L. M. (2019). Programa educativo MORALTIC para análisis de actos humanos en universitarios. *EDUCARE ET COMUNICARE Revista de investigación de la Facultad de Humanidades*, 6(2), 32-46.

<http://revistas.usat.edu.pe/index.php/educare/article/view/202>

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [UNESCO] (2019). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje*. UNESCO.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423>

Organización de Naciones Unidas. [ONU]. (2015). *A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Nueva York.

https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf

Palomares-Montero, D., Chisvert-Tarazona, M. J., Suárez-Ortega, M. (2019). Formación y orientación para el emprendimiento. lo que dicen la bibliometría y los emprendedores noveles. *REOP - Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 30(1), 131.

<https://doi.org/10.5944/reop.vol.30.num.1.2019.25198>

Suarez Riberiro, J., Fernandez, A. (2019). Un modelo sobre cómo las estrategias motivacionales relacionadas con el componente de afectividad inciden sobre las estrategias cognitivas y metacognitivas. *Educación XX1*, 16(2), 231-246.

<https://www.redalyc.org/pdf/706/70626451012.pdf>

Vilcas, L. M. (2017). Acompañamiento escolar de hijos por sus madres que trabajan en el Ministerio de Salud del Distrito de Huancayo. *Horizonte de la Ciencia*, 7(13), 167-191.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7762118>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autora Principal: Conceptualización. Ideas, formulación o evolución de los objetivos y metas generales de la investigación. Investigación. Ejecución de una investigación y proceso de investigación, realizando, específicamente, los experimentos o la recolección de datos y/o evidencias. Metodología: Desarrollo o diseño de la metodología; creación de modelos. Análisis formal: Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas, computacionales u otras técnicas formales para analizar o sintetizar los datos de un estudio. Redacción, revisión y edición. Preparación, creación y/o presentación del trabajo publicado por los integrantes del grupo original de investigación, específicamente la revisión crítica, comentario o revisión, incluyendo las etapas previas y posteriores a la publicación Validación. Validación, ya sea como parte de la actividad o de forma independiente, de la replicación/reproducibilidad general de los resultados/experimentos y otros resultados de investigación. Redacción del borrador original. Preparación, creación y/o presentación del trabajo publicado, específicamente la redacción del borrador inicial (incluyendo la traducción correcta).

Coautor: Administración del proyecto. Responsabilidad de la gestión y coordinación en la planificación y ejecución de la actividad de investigación. Recursos. Suministro de materiales de estudio, reactivos, materiales, pacientes, muestras de laboratorio, animales, instrumentación, recursos informáticos u otras herramientas de análisis. Supervisión. Responsabilidad de supervisión y liderazgo en la planificación y ejecución de la actividad de investigación, incluyendo la participación como tutor externo del equipo de investigación.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.